

GEORTOTOPONIMLAR VA MIFOZOOTOPONIMLAR

Sativodieva Dildora Sadridin qizi

NamDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Maqolada tranonimizatsiya asosida bayram va afsonaviy atoqli nomlardan toponimlar hosil bo‘lishi Namangan viloyati toponimiyasi misolida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tranonimizatsiya, toponimiya, toponim, geortotoponimlar, mifoonim, mifotoponim, mifozootoponim.

Tranonimizatsiya – biror tip atoqli otning boshqa tip atoqli otga o‘tishi [2, B. 25]. Boshqa onomastik birliklardan joy nomlari hosil bo‘lishi – transtoponimizatsiya deb ataladi va uning mahsuli sifatida antropotoponim, etnotoponim, gidrotoponim, geortotoponim, mifotoponim, agiotoponim va boshqa toponim turlari hosil bo‘ladi.

Geortonim (yun. *gopto* – *georto* – bayram + *onoma* – atoqli ot) – har qanday bayram, festival, xotira kunlari va mana shu xildagi marosim hamda tadbirlarning atoqli oti [1, B. 205]. Masalan, *Navro‘z bayrami*, *Mustaqillik bayrami*, *Xotira va qadrlash kuni*, *Ustoz va murabbiylar kuni* kabi.

Geortonimlar tranonimizatsiyasi asosida geortotoponimlar, xususan, mahalla nomlari (oykonimlar), ko‘cha nomlari (godonimlar) hosil qilingan. Masalan, *Navro‘z MFY* (Namangan sh., Uychi t., Chortoq t., Chust t.), *Mehrjon* (Pop t. Yangi Xo‘jaobod MFY), *Mustaqillik MFY* (Uchqo‘rg‘on t.), *Mustaqillikning besh yilligi MFY* (Namangan sh.) kabi.

Navro‘z bayrami nishonlanish, o‘tkazilish vaqtiga ko‘ra fasliy geortonimlar sirasiga mansub bo‘lib, bahor faslida nishonlanadi, biroq Navro‘z bahor bayramigina emas, u yangi yil ayyomidir. Navro‘z – tabiat, ya’ni yangilanish va yasharish bayrami [3. B. 131].

Mehrjon ham Sharq, jumladan, turkiy xalqlarga xos mavsumiy bayramlardan birining atoqli nomi sifatida geortonimdir.

Ma’lumki, barcha muhim hodisalarni yaxshi niyatlar bilan boshlab, muvaffaqiyatli yakunlash kishilarga bayram kayfiyatini bag‘ishlaydi. Kishilar tabiat uyg‘onishi, dalalarda ish boshlanishini Navro‘z bayrami sifatida tantana qilganlar. Shunga ko‘ra, *Navro‘z* geortonimi ayrim manbalarda “*Yilboshi*” deb atalgan.

O‘simliklar dunyosining o‘shidan to‘xtab, “uyquga ketishi” va mehnat mavsumining yakunlanishini “*Mehrjon*”, ya’ni “*Yil yarmi*” deb nishon-laganlar. Bu bayramlar koinot, tabiat qonuniyatlari, Quyosh va Yer o‘rtasidagi munosabatlar asosida vujudga kelgan. *Navro‘z* geortonimi bahorgi kun-tun tengligi, *Mehrjon* geortonimi esa kuzdagi shunday holat motivatsiyasi asosida yuzaga kelgan [3. B. 116-117].

Shuningdek, o‘zbek xalqida xuddi shunday bayram kunlarda bunyodkorlik ishlari, jumladan, yangi uy qurish, uyga ko‘chish kabi ezgu amallar ham bajarilgan. Mazkur bayramlar arafasida bunyod etilgan yangi aholi manzillari transonimizatsiyasi asosida bayramlarning nomlari bilan *Navro‘z mahallasi*, *Mehrjon mahallasi* deb atalgan. Shu jihatdan bu nomlar geortotoponimlardir. Namangan viloyatida 50 dan ziyod ko‘cha *Navro‘z* (56 ta ko‘cha: Chortoq t. Bog‘iston MFY; Chust t. Istiqlol MFY, Chustnon-Do‘stlarobod MFY, Sarqamish-Mirzaobod MFY, Sherbilak MFY, Tepaqo‘g‘on MFY, Yorqishloq MFY; Uchqo‘rg‘on t. Kattamug‘ol MFY, Tinchlik MFY, Yangiyer MFY, Yorqin hayot MFY, Navbahor MFY, Qozoqovul MFY, Yopisxon MFY; Norin t. Bo‘zo‘lmas MFY, Katta O‘lmas MFY, To‘lqin MFY, Yuqori Cho‘ja MFY, Qorateri MFY; Pop t. Kenagas MFY, Toshqo‘rg‘on MFY, Alisher Navoiy MFY; Bunyodkor MFY, Nayman MFY, O‘ltarma MFY, Ozod MFY, Uyg‘ursoy MFY, Vodiy MFY, Yangi Xo‘jaobod MFY, Yuqori Xonobod MFY; Mingbuloq t. Kichik Jomashuy MFY, Madyarovul MFY, Birlashgan MFY, O‘zgarish MFY, Mulkobod MFY; To‘raqo‘rg‘on t. Katta Qo‘rg‘oncha MFY, Yortepa MFY, Baxt MFY; Uychi t. Hizirobod MFY, Gulzor MFY, O‘nhayat MFY, Olmurut MFY, Qashqar MFY; Yangiqo‘rg‘on t. Poromon MFY; Namangan sh. Guzar MFY, Oltitosh MFY, Orzu MFY; Koson t. Bog‘ishamol MFY, Beshketmon MFY; Namangan sh. Navro‘z MFY, Obod MFY; Uychi t. Ozod MFY, Sharxonchek MFY, Shifokor MFY; Namangan t. Sho‘rqishloq MFY), 130 dan

ziyod ko‘cha *Mustaqillik* (132 ko‘cha: Uchqo‘rg‘on t. Halfa tupi MFY; Chortoq t. Istiqlol MFY, Keskanyor MFY, Bog‘ MFY, Bog‘iston MFY, Tupqayrag‘och MFY; To‘rao‘rg‘on t. Axxi MFY, Baxt MFY, Bekobod MFY, Beruniy MFY, Elxon MFY, Istiqlol MFY, Katta Qo‘rg‘oncha MFY, Kichik Qo‘rg‘oncha MFY, Kujron MFY, Kuymazor MFY, Langarbobo MFY, Obod MFY, Obodon MFY, Ozod MFY, Porloq MFY, Qatag‘on MFY, Yakkatom MFY; Chust t. Baliqchi MFY, Birlik MFY, Bozorboshi MFY, Istiqlol MFY, Quyi Karnon MFY, Toshqo‘rg‘on MFY, Yangiobod MFY, Hisorak MFY, Ko‘ktosh MFY, Munchoqtepa MFY, Qayirma MFY, Qorakapa MFY, Qoraqo‘rg‘on MFY, Sarqamish- Mirzaobod MFY, Sherbilak MFY, Shoyon MFY, Tepaqo‘rg‘on MFY, Varzigon MFY, Yangi hayot MFY, Yangiyer MFY, Yettiyo‘rg‘on MFY, Yorqishloq MFY, Zovutqand MFY, Baymoq MFY; Uchqo‘rg‘on t. Chek MFY, Do‘stlik MFY, Guliston MFY, Katta chek MFY, Uchqo‘rg‘on t. Qozoqovul MFY, Tegirmon MFY, Ulug‘bek MFY, Yangiyer MFY, Yashik MFY, Yog‘du MFY; Uychi t. Islomobod MFY, Kugay MFY, Navro‘z MFY, Ozod MFY, Sharxonchek MFY, Yangichek MFY, Obod MFY, Guliston MFY, Gulzor MFY, Shifokor MFY, Olmurut MFY, Qashqar MFY, Yuksalish MFY; Norin t. Qorateri MFY, Yuqori Cho‘ja MFY, Changitma MFY, Marg‘izor MFY, Qo‘rg‘oncha MFY, Qo‘shariq MFY, Qurama MFY, Norin t. Sho‘rariq MFY, Shohidmozor MFY, Soybo‘yi MFY, Toshloq MFY, Toshqin MFY, Xo‘jaqo‘rg‘on MFY; Pop t. Chig‘anoq MFY, Chorkesar MFY, G‘urumsaroy MFY, Hazrati bobo MFY, Kelachi MFY, Navbahor MFY, Nayman MFY, O‘rta Xonobod MFY, Ozod MFY, Qo‘shitepa MFY, Toshqo‘rg‘on MFY, Vodiy MFY, Yuqori Xonobod MFY; Yangiqo‘rg‘on t. Bog‘ MFY, Cho‘ngbog‘ish MFY, Sohil MFY, Hadikent MFY, Gaiston MFY, Mash‘al MFY) deb atalgan.

Onomastikada afsonalar, epopeyalar va ertaklarda uchraydigan kishilar, jonzotlar, joy nomlari *mifonim* (yun. *mifog* – afsona, ertak + *onoma* – atoqli ot)lar deb ataladi. Masalan, *Boychibor* (“Alpomish” dostoni), *G‘irot* (“G‘o‘ro‘g‘li” turkumi dostonlari) kabi.

Mifonimlarning bir turi mifozoonimlardir. *Mifozoonim* – modiy olamda mavjud bo‘lmagan, ammo afsonalar, rivoyatlarda uchraydigan, odamlar rostdan mavjud deb

tasavvur qiladigan hayvon va parrandalarning atoqli oti [1. B. 47]. Masalan, *Samandar*, *Semurg'*, *Humo* kabi qush nomlari ham mifozoonimlardir.

Samandar (f. – salamandra) afsonaga ko'ra, go'yo o't ichida tug'iladigan va o'tda yashaydigan maxluq. *Ado bo'lar oqibat Yo olov, yo samandar*. U. Qo'chqor [4. B. 434].

Semurg' [f. o'ttizta qush; afsonaviy qush nomi] Sharq xalqlari og'zaki poetik ijodidagi afsonaviy qush timsoli [4. B. 479]. *U* osmonda uchish, uzoq manzilni yaqin qilish haqidagi asriy orzu-umidlarning ramziy ifodasidir.

Dastlab Eron mifologiyasida paydo bo'lgan. “Avesto”da *senemurg* shaklida qo'llangan. *Semurg'* o'zbek xalq ertak va afsonalarida ijobiy qahramonning do'sti, himoyachisi, hamrohi, uni “yetti zulmat ichi”dan olib chiquvchi afsonaviy qush sifatida gavdalanadi. Turkiy xalqlarda *Semurg'*ning *Humo*, *Anqo*, *Davlat qushi*, *Baxt qushi*, *Marqumomo*, *Kuntubulg'on*, *Bulbuligo'yo* va boshqa variantlari bor.

Humo – afsonaviy qush; baxt-saodat, davlat ramzi. O'zbekiston hududidagi me'moriy yodgorliklarda, amaliy bezak san'ati buyumlarida *Humo* tasviri qadimdan uchraydi. O'zbekiston Respublikasi gerbiga ham *Humo* tasviri tushirilgan.

Kishilar ezgu niyatlar bilan muayyan obyektlarni ana shunday mifozoonimlar bilan ataganlar: *Samandar* (Namangan sh. Mingchinor MFY ko'cha), *Semurg'* (2 ta ko'cha: Uychi t. Mustaqillik MFY; Koson t. Yangi shahar MFY), *Humo* (4 ta ko'cha: Namangan sh. Mustaqillikning besh yilligi MFY; Uychi t. Sharixonchek MFY, Toshloq MFY; Pop t. Uchuyli MFY). Bu kabi mifozoonimlar transezonimizatsiya asosida hosil qilingan ko'cha nomlari mifozootoponimlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бегматов Э., Улуков Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006.

2. Улуков Н. Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи: Филол. фан. док. ... диссер. – Тошкент, 2010.

3. Салиходжаева Х.З. Ўзбек тили хрононим ва геортонимларининг лисоний тадқиқи: Филол. фан. фалсафа док. диссер. – Фарғона – 2019.

4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: О'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020.